

Artículo de Revisión

Movilización Pasiva Global en pacientes hospitalizados desde un abordaje kinésico: Una herramienta más que complementaria

Jeimy Salinas G.¹ Rodolfo Bastías L.²

¹Licenciada en Kinesiología Universidad Diego Portales

²Servicio de Neonatología, Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisné B. Magíster Gestión de Operaciones en Salud, Universidad del Desarrollo, Chile. Kinesiólogo, Lic. Universidad de Chile.

Dirección: jeimy.salinasg@mail.udp.cl; rbastias@hsoriente.cl

Resumen

La Kinesioterapia ofrece diversas técnicas para trabajar en rehabilitación, entre ellas, la Movilización Pasiva Global que consiste en que el terapeuta moviliza las extremidades y/o tronco sin ayuda del paciente. El objetivo de este escrito es analizar e identificar de manera general los efectos de la Movilización Pasiva en pacientes hospitalizados, ya que concentra múltiples beneficios para esta población, siendo los principales el mantener o favorecer la recuperación de rangos articulares y prevenir úlceras por presión. Conocer esta técnica nos permitirá optimizar su aplicación y adaptarla a la clínica de cada paciente.

PALABRAS CLAVE: *Movilización Pasiva; Hospitalización.*

Abstract

Kinesiotherapy offers several techniques to work in rehabilitation, among them, Global Passive Mobilization, which consists in the therapist mobilizing the limbs and/or trunk without the patient's help. The objective of this paper is to analyze and identify in a general way the effects of Passive Mobilization in hospitalized patients, since it concentrates multiple benefits for this population, the main ones being to maintain or promote the recovery of joint ranges and prevent pressure ulcers. Knowing this technique will allow us to optimize its application and adapt it to the clinical situation of each patient.

KEYWORDS: *Passive Mobilization; Hospitalization.*

Introducción

La Kinesioterapia nos entrega una amplia gama de técnicas kinésicas para trabajar en rehabilitación, y una de estas es la Movilización Pasiva Global, que consiste en que el terapeuta realiza el movimiento de una o varias extremidades y/o tronco sin ayuda del paciente. A modo general, esta técnica es utilizada en el ámbito de la prevención y tratamiento,

debido a su efecto positivo en diversos sistemas.¹ En este texto se le denomina a la Movilización Pasiva como Movilización Pasiva Global para reforzar que en el escrito se muestran beneficios y aplicaciones globales o generales, lo que no reemplaza la responsabilidad de quien ejecute la técnica de complementar los conocimientos, tanto en su con-

tenido teórico como en el práctico, relacionados con la misma ejecución de la técnica (este último punto no es considerado en este artículo).

Para facilitar la lectura la denominaremos sólo Movilización Pasiva, y el objetivo de este escrito es analizar e identificar los efectos de la Movilización Pasiva en pacientes hospitalizados, de manera general en el área kinésica.

A continuación, se abordarán elementos puntuales con el fin de desarrollar y exponer al lector desde una mirada inicial del movimiento normal hasta llegar a la recomendación de un protocolo como estrategia terapéutica:

1. Sobre el movimiento normal

Si bien el origen del movimiento puede ser explicado de manera óptima desde las teorías de control motor, en este escrito, debido a su mirada global o general, se focalizará hacia el área músculo-esquelética, en donde se señala que los movimientos adecuados, funcionales y cotidianos de la vida diaria se realizan a través de una interacción entre músculo, tendón, ligamento, membrana sinovial, cápsula, cartílago y hueso en una articulación.²

Durante la terapia, es fundamental el trabajo coordinado de todos estos elementos para que pueda ocurrir el movimiento eficiente y sin daño.

2. Dificultad en el movimiento e inmovilidad durante la hospitalización

La hospitalización es una condición donde se entregan los cuidados necesarios para facilitar la recuperación o resolver problemas de salud específicos, sin embargo, no está exento de complicaciones asociadas a movimientos restringidos o inmovilidad propios de la condición de cada paciente.

En lesiones musculares, por ejemplo, el dolor, ya sea en hueso, articulaciones, bursa o músculo, puede inmovilizar o restringir el movimiento del paciente³. En este sentido, es importante que luego de transcurrido el tiempo adecuado para la reparación tisular, la persona se reincorpore y recupere su movilidad con el fin de evitar complicaciones asociadas a la misma inmovilidad. Tres semanas de

inmovilización significan la pérdida del 50% de la masa muscular y ocho semanas la pérdida del 16% de la masa ósea, asunto que también puede verse aumentado en estadías hospitalarias largas.⁴

Después de ocho semanas de inmovilidad, puede aparecer la intolerancia a la absorción de carbohidratos, mayor es el riesgo para desarrollar trombosis venosa profunda, así como la facilitación de la presencia de úlceras por presión y anquilosis articular⁴. La inmovilización de las articulaciones produce proliferación de tejido conectivo y desorganización del colágeno de los distintos tejidos que lo componen⁵ y de esta forma también se ve afectada la estructura y elasticidad al movimiento.

En los adultos mayores, el riesgo de caída puede ser el resultado de debilidad general, causas neurológicas, ansiedad, hipotensión ortostática o hipotensión postprandial, así como fármacos, y, ante cualquier accidente, como consecuencia puede requerir una hospitalización generando un reposo prolongado mayor en cama³, y estas mismas características aumentan el riesgo del paciente longevo si es hospitalizado. En estas condiciones, la persona se vuelve más inactiva cayendo en las complicaciones de una inmovilidad, y aumenta el riesgo de caída, incontinencia, pérdida de fuerza y capacidad aeróbica, alteraciones metabólicas, úlceras por decúbito, contracturas y trombosis venosa profunda y embolia pulmonar, entre otras. Como consecuencia práctica, en el adulto mayor se pueden ver afectadas las actividades de esparcimiento, sus relaciones sociales, la capacidad de cuidar a terceros y de autocuidado. Todos estos elementos pueden facilitar una depresión, temor a las caídas, pérdida del control e incapacidad aprendida, lo que demuestra que la movilidad restringida tiene efectos en distintos ámbitos.³

En el otro extremo de la vida, los neonatos de pretérmino, en su gran mayoría pasan largos periodos hospitalizados por su condición de vulnerabilidad, ya que son considerados de alto riesgo en relación a la inmadurez de los diferentes sistemas y fragilidad del sistema nervioso (SN). En estas condiciones, el tono muscular no es el esperado, favoreciendo posturas en extensión, provocando patrones de movimientos anormales en su ontogenia, así

como deformidades esqueléticas y alteraciones del neurodesarrollo a largo plazo. Esto influye negativamente en el comportamiento motor, provocando posturas de compensación, las cuales son gatillantes en el retraso de los hitos del desarrollo ulterior del neonato, y que pueden generar retrasos o asimetrías en su desarrollo motor.⁶

Específicamente, en el desarrollo motor del neonato de pretérmino se puede presentar un desbalance muscular, dada por posiciones inadecuadas y mantenidas en el tiempo. Los prematuros tienen músculos más débiles, lo que genera una desventaja biomecánica provocando ciertas dificultades en sus movimientos contra la gravedad y efectos adversos en los patrones de movilización, afectando la biomecánica normal de las extremidades y generando compensaciones negativas que afectarán las etapas posteriores del desarrollo motor como la adquisición de la marcha, gateo, el sentarse y balanceo.⁶

En estos neonatos de pretérmino, una mala postura también puede afectar la función respiratoria como, por ejemplo, generar obstrucciones de la vía aérea por postura inadecuada del cuello; estas posturas inadecuadas son una excesiva extensión o flexión de cabeza-cuello, facilitando una inclinación de cabeza con rotación por compensación y, si esto se mantiene por largos períodos de tiempo, puede facilitar la existencia de acortamientos músculo-esqueléticos que propendan posturas asimétricas y pérdida de una biomecánica respiratoria óptima.⁶

Existen diferentes trastornos neurológicos que afectan el movimiento y que se hacen presentes en los pacientes hospitalizados; cada uno tiene sus síntomas dependiendo del área o estructura del sistema nervioso que esté comprometida. Algunos ejemplos de trastornos neurológicos son la Ataxia, que afecta la parte del cerebro que controla los movimientos coordinados, y que puede causar movimientos torpes de los brazos y las piernas, y

la pérdida del equilibrio; la Enfermedad de Corea donde se ven afectados los ganglios basales, específicamente el núcleo caudado y el putamen, lo que causa movimientos breves, irregulares, un poco rápidos e involuntarios que suceden una y otra vez; la Enfermedad de Parkinson, donde está afectada la sustancia gris, provocando temblores, rigidez muscular, movimientos lentos o reducidos, o pérdida del equilibrio. Finalmente, existen temblores que pueden ocurrir por sí solo o causado por otro trastorno, con variados síntomas y entre los más comunes se encuentra la agitación rítmica de las partes del cuerpo, como las manos, la cabeza u otras⁷. Todas estas complicaciones de movimiento que ocurren en las enfermedades de trastornos neurológicos, son características clínicas que se deben considerar en los pacientes hospitalizados, tanto porque pueden afectar su marcha y consecuente independencia, así como conllevar trastornos posturales y acortamientos músculos esqueléticos compensados desde su condición de base.

3. Ejemplo de clasificación según nivel de movilización del paciente

Es importante clasificar o estratificar las dificultades del movimiento en los pacientes hospitalizados para abordar, desde el punto de vista kinésico, de mejor manera al paciente que presente restricción en el movimiento o inmovilidad total. Con una clasificación se pueden medir los progresos, como con el uso de goniometría que mide los rangos de movimiento articular logrados, evaluación del desarrollo motor o a través de escalas de funcionalidad que permite objetivar el avance, pero con un enfoque funcional.

A modo de ejemplo tenemos lo mostrado en tabla 1 que nos entrega una clasificación del paciente según un estado determinado, de esta forma se identifican las acciones que se pueden desarrollar en cada etapa de la terapia e ir progresando en éstas.

Nivel	Descripción
Nivel 1	<p>- Pacientes inconscientes o RASS \leq -2, con intubación orotraqueal <72 horas y/o sedados</p> <p>- Movilizaciones pasivas en las articulaciones de las cuatro extremidades y cambios posturales a decúbito lateral.</p> <p>ACTIVIDADES: MMSS: flexo extensión de dedos, flexo extensión de muñeca, desviación radial y cubital, flexo extensión de codo, prono-supinación, flexión, abducción, rotación interna y externa de hombro. MMII: flexo extensión de dedos, dorsiflexión, plantiflexión, inversión y eversión del pie, flexo extensión de rodilla, flexión, abducción, aducción, rotación interna y externa de cadera.</p>
Nivel 2	<p>- Pacientes que tengan capacidad para interactuar. RASS \geq -1</p> <p>- Obtención de mínimo 3/5 respuestas correctas a las siguientes órdenes: "abra y cierre los ojos", "míreme", "apriete mi mano", "abra la boca y saque la lengua", "asienta con la cabeza".</p> <p>ACTIVIDADES: Continuación de las actividades del Nivel I y se progresa a movilizaciones activo asistidas y activas, según la capacidad del paciente. Sedestación en cama de forma progresiva (45-90°) en las sesiones, manteniendo la posición, mínimo por 20 minutos.</p>
Nivel 3	<p>- Pacientes que tengan una calificación de 3/5 en fuerza de bíceps (ser capaz de mover los MMSS en contra de la gravedad).</p> <p>ACTIVIDADES: Continuación de las actividades de los niveles anteriores (Nivel I y II). Sedestación en el borde de la cama. Ejercicios de transferencia de peso y balance.</p>
Nivel 4	<p>- Pacientes que tengan una calificación de 3/5 en fuerza de cuádriceps (ser capaz de mover los MMII en contra de la gravedad).</p> <p>ACTIVIDADES: Continuación de las actividades del nivel anterior (Nivel I, II y III). Sedestación en sillón, manteniendo la posición, mínimo por 20 minutos. Durante la transferencia, se pueden realizar actividades simples en posición bípeda (desplazamientos de peso hacia adelante y hacia los lados). - Deambulación por la unidad.</p>

Tabla 1. Clasificación en niveles de movilización según situación del paciente ⁸

RASS: escala de sedación y agitación de Richmond; MMSS: miembros superiores; MMII: miembros inferiores
La valoración de la fuerza de Bíceps y Cuádriceps es según escala de valoración de fuerza muscular común.⁹

4. Definición de Movilización Pasiva

La Movilización Articular consiste en movilizar las extremidades y/o tronco de la persona a través de la movilización de las articulaciones con el objetivo de mejorar y mantener la capacidad de movimiento, evitar rigideces y dolor en las articulaciones y mantener el tono muscular en lo posible ¹⁰. En este caso, las movilizaciones son realizadas por el profesional en los distintos segmentos corporales.

Los movimientos en el paciente se realizan sobre una misma superficie, facilitados por

cambios de posición y en distintos niveles de verticalización.¹¹

La técnica de Movilización Pasiva puede ser utilizada en diferentes poblaciones o tipos de pacientes como adultos, adulto mayor, niños y neonatos, debido a que tiene un enfoque no invasivo y los movimientos se realizan de forma suave, respetando los rangos articulares y de acuerdo a la tolerancia de cada paciente.

5. Beneficios de la Movilización Pasiva en términos generales

Esta técnica se utiliza comúnmente para prevenir la rigidez articular, úlceras por presión, pérdida de masa ósea o muscular, etc. Cada técnica produce efectos biomecánicos y fisiológicos sobre los componentes de la articulación, las estructuras periarticulares y neuromusculares¹; en relación a esto, estimulando el sistema nervioso central (SNC) a través de la activación de fibras sensoriales que amplían la percepción de todo tipo de estímulos sensoriales como, por ejemplo, activación de las fibras que transmiten propiocepción.

Otros impactos favorables de la Movilización Pasiva son que enlentece el deterioro de músculos, tendones y ligamentos; previene rigideces articulares; retrasa la pérdida de masa ósea; en pacientes neurológicos retrasa la evolución de espasticidad; previene o favorece la curación de las úlceras por presión; mejora la circulación sanguínea; en el aspecto social, favorece el vínculo entre el enfermo y

el cuidador¹². En la práctica puede apreciarse una mejora en la amplitud de movimientos espontáneos y su flexibilidad; disminuye el dolor asociado a la lesión, rigidez o restricción de movimiento; mejora la expansión torácica y produce una redistribución de flujo en los pulmones; estimula el sistema nervioso central, etc.

La propiedad pasiva muscular son la rigidez y tensión que se genera cuando el músculo se estira o relaja, y está influenciado por varias estructuras y mecanismos implicados, como por ejemplo el estiramiento de los enlaces cruzados estables entre los filamentos de actina y miosina denominados «tensión filamentosa en reposo», o la resistencia directa de los filamentos de actina y miosina (componentes elásticos en serie), o por el estiramiento de las proteínas no contráctiles de los citoesqueletos endosarcomérico y exosarcomérico (componentes elásticos), entre otras¹³. De esta forma se explica que el músculo, aunque no esté en contracción se genera una resistencia al movimiento (ver figura 1).

Figura 1. Sarcómero, Actina y Miosina de las propiedades pasivas del músculo¹⁴

6. Beneficios según grupo etario de la Movilización Pasiva

Ahora, al referirnos a beneficios específicos para cada grupo etario, encontramos que en adultos y adultos mayores ayuda a mantener la movilidad de las articulaciones previniendo el acortamiento músculo-esquelético, disminuye la pérdida de masa muscular luego de una lesión o por envejecimiento, facilita la rehabilitación post quirúrgica, previene deformidades articulares y mejora el bienestar general. En el contexto post cirugía u hospitalización esta técnica se vuelve fundamental, ya que es donde hay más riesgo de inmovilidad que provocaría un deterioro funcional que es una complicación común durante una hospitalización, y la cual puede ser parcialmente prevenible a través de la movilidad temprana y las intervenciones de rehabilitación física durante el período agudo, optimizando los resultados funcionales de una manera segura y rentable.¹⁵

En cuanto a los beneficios específicos en neonatos y pediatría tenemos la prevención de deformidad de cráneo¹⁶ y acortamiento músculo-esquelético por posturas mantenidas, optimización del tono muscular, fomento de los movimientos espontáneos, estimulación del sistema neuromuscular, así como facilitar el desarrollo motor óptimo acorde a su edad de vida y edad gestacional corregida en caso de ser un prematuro.

En el caso de los neonatos hospitalizados es fundamental usar la Movilidad Pasiva, ya que estos neo-

atos carecen de una rutina normal como la que tendrían en su hogar. En casa, lo trasladan de la cama hacia otro lugar, lo toman en brazos o cuando está en el coche, facilitando y enriqueciendo su interacción con su entorno. En cambio, en la Unidad de Neonatología, este tipo de estímulos se ve limitado, ya que la incubadora y el contexto hospitalario limita sus movimientos y/o su correcta interacción con sus padres y el entorno. A esto se le suma que el ambiente hospitalario puede ser estresante, hay ruido constante, interrupciones frecuentes, luces intensas y el uso de dispositivos como, sonda nasogástrica o apoyo ventilatorio, lo que puede generar incomodidad, y la Movilidad Pasiva facilita la ampliación de sus movimientos, generando una mejor experiencia con su entorno, debido a la activación de su sistema neuromuscular, mayor iniciativa motora, optimización en su ventilación, entre otros.¹⁷

7. Ejemplo de Criterio de intervención de Movilidad Pasiva según nivel de movilización de tabla 1:

De acuerdo a lo expuesto a partir de la Tabla 1 en el punto 3, se describirán posibles acciones de Movilización Pasiva en relación directa a la clasificación según nivel de movilización del paciente (ver tabla 2). Es importante destacar que esta técnica es necesaria en todas las etapas y se vuelve una técnica complementaria fundamental en la terapia del paciente cuando este muestra signos de mayor independencia.

Nivel	Intervención
Nivel 1	El paciente se encuentra inconsciente e inmóvil, por lo que es fundamental realizar movilizaciones pasivas para reducir el riesgo de úlceras por presión, rigidez articular, pérdida de rangos articulares, entre otros.
Nivel 2	El paciente se encuentra consciente, pero con rangos de movilidad de extremidades reducido, lo que la Movilización Pasiva recuperará la amplitud de movimiento, hasta su rango completo de movimiento de ser posible, siendo una recomendable transición a movilizaciones activas.
Nivel 3	El paciente se encuentra consciente, en franca recuperación de su fuerza muscular (hasta M3 en MMSS). En este nivel la Movilización Pasiva puede ser utilizada de manera complementaria para mantener o mejorar flexibilidad muscular y rangos articulares.

Nivel	Intervención
Nivel 4	El paciente se encuentra consciente con mayor actividad muscular (hasta M3 de MMII). Si bien ya tiene fuerza para vencer la gravedad, la Movilización Pasiva puede ser utilizada en caso de persistir acortamientos musculares.

Tabla 2. Criterio de intervención según nivel de movilización (elaboración propia)

MMSS: miembros superiores; MMII: miembros inferiores.

La valoración de la fuerza de Bíceps y Cuádriceps es según escala de valoración de fuerza muscular común.⁹

8. Uso de un protocolo

El uso de un protocolo se vuelve importante para poder homogeneizar las prácticas, además permite que todos los profesionales apliquen el mismo enfoque garantizando uniformidad en la calidad del cuidado. De esta forma se optimizarán los resultados terapéuticos favoreciendo el seguimiento del progreso del paciente, documentando las técnicas utilizadas, cómo ha respondido y qué ajustes necesita el paciente en su progresión de recuperación.

En nuestra experiencia no utilizamos un protocolo específico sino el criterio de tensión, rango articular y nivel de tolerancia del paciente como sistema de control en la ejecución de la técnica. Sin embargo, es conocido que existen diferentes tipos de protocolos y acá se compartirá, a modo de ejemplo, uno¹² (ver figura 2), el cual debe ser adaptado a la condición clínica del paciente, y la descripción respectiva de cada técnica se detalla en la figura 3.

Figura 2. Orden de Movilización Pasiva (creación propia).

Figura 3. Algoritmo extraído y modificado para movilización de extremidades superiores e inferiores.¹²

Conclusión

La Movilización Pasiva es una técnica terapéutica fundamental en la rehabilitación y habilitación de pacientes hospitalizados, ya que ofrece una amplia gama de beneficios en adultos y neonatos. Asimismo, es importante mencionar que es una técnica accesible, económica y que además de realizarla el terapeuta durante la hospitalización, ésta puede ser enseñada al cuidador significativo del paciente, optimizando significativamente los resultados clínicos y la calidad de vida de los pacientes independiente de su grupo etario.

Este texto brinda una visión general de introducción al tema, orientado para personas que se están iniciando en el área laboral de hospitalización, no obstante, se hace necesario profundizar en sus estudios, ya que las movilizaciones pasivas no solo varían por grupo etario, sino que también por la clínica específica de cada paciente.

Referencias

1. F. Bridon, A. Bertin, P. Déat, Principios de la kinesiterapia pasiva, EMC - Kinesiterapia - Medicina Física, Volume 36, Issue 2, 2015, Pages 1-12, ISSN 1293-2965, [https://doi.org/10.1016/S1293-2965\(15\)70759-0](https://doi.org/10.1016/S1293-2965(15)70759-0). (<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1293296515707590>)
2. Cory Christiansen, CHAPTER 13 - Impaired joint mobility, Editor(s): ANDREW A. GUCCIONE, RITA A. WONG, DALE AVERS, Geriatric Physical Therapy (Third Edition), Mosby, 2012, Pages 248-262, ISBN 9780323029483, <https://doi.org/10.1016/B978-0-323-02948-3.00022-5>. (<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780323029483000225>)
3. Inmovilidad en el adulto mayor. Escuela de Medicina. 2018 (visitado el 15 de Abril de 2025). Disponible en: <https://medicina.uc.cl/publicacion/inmovilidad-adulto-mayor/>
4. La vida es movimiento (Parte I): El síndrome de inmovilización. Hospital López Cano Cádiz. 2020 (visitado el 13 de Abril de 2025). Disponible en: <https://www.gmlopezcano.com/la-vida-es-movimiento-parte-i-el-sindrome-de-inmovilizacion/>
5. Fisiopatología de la rigidez articular: bases para su prevención, Fisioterapia, VL - 29, IS - 2, 90 - 98, 2007, Miralles, I, Becero, J, Montull, S, Monterde, S, 02115638 M3 10.1016/S0211_5638(07)74419-X DO, 10.1016/S0211-5638(07)74419- X <https://www.elsevier.es/es-revista-fisioterapia-146-articulo-fisiopatologia-rigidez-articular-bases-su-13101062>
6. Bastias, R. "Posicionamiento en neonatos de pretérmino hospitalizados: Estado del arte del problema". Revista Médica Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisné Brousse, Vol. 2 Núm. 2, 54-61, 2024 <https://www.revmedhsorient.cl/index.php/hso/article/view/21/22>
7. Trastornos del movimiento. MayoClinic.org. (visitado el 05 de Abril de 2025). Disponible en: <https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/movement-disorders/symptoms-causes/syc-20363893>
8. <https://www.chospab.es/publicaciones/protocolosEnfermeria/documentos/84c78c78c358e69b91171b94e6df9f8a.pdf> (Visitado el 08 de Abril 2025)
9. Naqvi U, Sherman AL. Clasificación de la fuerza muscular. [Actualizado el 28 de agosto de 2023]. En: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; enero de 2025. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK436008/>
10. Movilizaciones pasivas: miembros superiores. Innova Asistencial. 2014 (visitado el 12 de Abril de 2025). Disponible en: <https://www.innovaasistencial.com/blog/movilizaciones-pasivas/>
11. Técnicas de Movilización y Transferencias de Pacientes. eFisioterapia. 2012 (visitado el 8 de Abril de 2025). Disponible en: <https://www.efisioterapia.net/articulos/tecnicas-movilizacion-y-transferencias-pacientes>
12. <https://www.cem-cat.org/sites/default/files/mov-pasivas.pdf> (Visitado el 09 de Abril 2025)
13. Richard L. Gajdosik, Passive extensibility of skeletal muscle: review of the literature with clinical implications, Clinical Biomechanics, Volume 16, Issue 2, 2001, Pages 87-101, ISSN 0268-0033, [https://doi.org/10.1016/S0268-0033\(00\)00061-9](https://doi.org/10.1016/S0268-0033(00)00061-9). (<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268003300000619>)
14. JOUR - Luo, Wei - Zhang, Hanli - Wan, Renwen - Cai, Yuxi - Liu, Yinuo - Wu, Yang - Yang, Yimeng - Chen, Jiani - Zhang, Deju - Luo, Zhiwen - Shang, Xiliang - 2024/05/20 - e2304196 - Biomaterials-Based Technologies in Skeletal Muscle Tissue Engineering - 13 - 10.1002/adhm.202304196 - Advanced Healthcare Materials)
15. Martínez Camacho Miguel Ángel, Jones Baro Robert Alexander, Gómez González Alberto, Pérez Nieto Orlando Rubén, Guerrero Gutiérrez Manuel Alberto, Zamarrón López Eder Iván et al . Movilización temprana en la Unidad de Cuidados Intensivos. Med. crít. (Col. Mex. Med. Crít.) [revista en la Internet]. 2021 Abr [citado 2025 Abr 14] ; 35(2) : 89-95. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-89092021000200089&lng=es. Epub 25-Abr-2022. <https://doi.org/10.35366/99529>.
16. Deformidades craneales. Neurocirugía Barcelona. 2016 (visitado el 10 de abril de 2025). Disponible en: <https://www.neurocirugiabarcelona.com/patologias/neurocirugia-pediatrica/deformidades-craneales/>
17. MENDOZA T LUIS ALFONSO, ARIAS G MARTHA, OSORIO R MIGUEL ÁNGEL. Factores asociados a estancia hospitalaria prolongada en neonatos. Rev. chil. pediatr. [Internet]. 2014 Abr [citado 2025 Abr 14] ; 85(2) : 164-173. Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-41062014000200005&lng=es. <http://dx.doi.org/10.4067/S0370-41062014000200005>.

